

PANDEMIYADAN KEYINGI DAVRDA TURIZMNING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHIYATINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

<i>Annotatsiya:</i>	<i>Ushbu maqolada pandemiya sharoitida turizm sohasidagi o'zgarishlar masalalariga to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari, davlatlarda yuzaga kelayotgan iqtisodiy hamda siyosiy vaziyatga baho berilib, barcha sohalar kabi turizm sohasiga ham katta talofat yetkazgan COVID-19 pandemiyasining ta'sir kuchi haqida bayon etilgan. Shu bilan birga, mazkur favqulodda holatda turizmni rivojlantirish yo'llari yoritib berilgan.</i>
<i>Kalit so'zlar:</i>	<i>Pandemiya, Koronavirus, COVID-19, UNWTO, turizm, epidemiya, xalqaro hamkorlik.</i>
<i>Information about the authors</i>	<i>Faxriyev Firdavs Furqat o'g'li Osiyo Xalqaro Universiteti, Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) yo'nalishi magistri</i>

Bugungi kunda turizm sohasi ko'plab mamlakatlarning iqtisodiyoti tarkibida katta ulushga ega bo'lgan, tez o'sib boruvchi va ish bilan bandlik darajasi yuqori bo'lgan sohalardan biri hisoblanadi. Turizm sohasida katta ulushga ega davlatlar bu soha yordamida boshqa tarmoqlarda mavjud bo'lgan muammolarni hal etishda drayver tarmoq sifatida foydalanishni jahon amaliyoti isbotlab bergan edi.

Turizm salohiyatini rivojlantirish va undan samarali foydalanish muammolarini, unga innovatsion yondashuvlarni qo'llash nuqtai nazaridan o'rganish har qanday davlatda va turli davrlarda, ayniqsa, inqiroz davrida dolzarb masala hisoblanadi. Mamlakatimiz ham bundan mustasno emas, ayniqsa, barqaror rivojlanish sharoitida turizm sohasi, ma'lumki, dunyoda eng faol rivojlanayotgan va tubdan o'zgarib borayotgan soha hisoblanadi. Shunga ko'ra, turizm salohiyatidan foydalanish iqtisodiyotdagi inqiroz hodisalari sharoitida unga yangicha yondashuvlarni qo'llash bilan ham samarali bo'lishi mumkin.

Pandemiyadan oldin dunyo miqyosida ish bilan band bo'lgan aholining har o'ndan biri turizmga aloqador faoliyat turi bilan shug'ullangan. Pandemiya turizm sohasiga katta ta'sir o'tkazdi. Xususan, 2020-yilda O'zbekistonda turistik xizmatlar eksportidan tushgan daromad 80 foizga pasayib ketdi. Turizm iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari: transport, mehmonxonalar biznesi, umumiy ovqatlanish, savdo-sotiq sohaslarida ham ikkilamchi talabni yuzaga keltirishi natijasida iqtisodiyotga jiddiy zarar yetkazgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda sayyohlar soni 2019-yilga nisbatan 74 foizga kamaygan. Osiyo, Tinch okeani mintaqasi va G'arbiy yarimsharning ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlari, xususan, kichik orol davlatlari uchun bu ta'sirlar juda og'ir bo'ldi. Pandemiyadan oldin turizm yirik biznes bo'lib, jahon yalpi ichki mahsulotining 10 foizdan ortig'ini tashkil qilgan. Turizmga qaram mamlakatlarda bu ulush yanada kattaroq edi.

Pandemiyadan oldingi davrda global iqtisodiyot uchun turizm sohasi eng katta daromadli tarmoqlardan biri bo'lib hisoblanar edi. Turizmning yuqori sur'atlarda rivojlanishi yigirmanchi asr fenomeni deb atalgan bo'lsa, XXI asrda turizm mintaqaviy, milliy va jahon miqyosidagi iqtisodiy taraqqiyotga

salmoqli hissa qo'shmoqda, eksportdan daromad keltirmoqda va infratuzilmani rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, turizm sektori iqtisodiyotning inqirozga moyil segmentlaridan biri bo'lib, bu COVID-19 koronavirus pandemiyasi paydo bo'lishi bilan tasdiqlangan. Turli inqiroz hodisalarining jahon va mahalliy amaliyoti shuni ko'rsatadiki, har qanday inqirozning ta'siri mutanosib ravishda mamlakatlar iqtisodiyotining barcha tarmoqlarida seziladi, ammo turizmda emas. Ammo, pandemiya paydo bo'lishi bilan uning salbiy ta'siri turizm sohasiga eng jiddiy zarbani berdi. 2020-yil yakunlarini sarhisob qilar ekan, BMT Jahon sayyohlik tashkiloti (UNWTO) jahon turizmi 30 yil orqaga, 1990-yil darajasiga qaytganligini tan oldi [1].

Jahon turizm sanoati 2020-yilning birinchi chorakligidayoq 22 foizga tushib ketdi, keyin bu ko'rsatgich yil o'rtalariga kelib 57 foizga pasayib dunyo bo'yicha jami 67 million kishining ishsiz qolishiga olib keldi. Bu iqtisodiyotga xalqaro turizm eksportidan tushadigan daromadlarning taxminan 80 milliard AQSh dollariga teng zarar keltirganligini aytishimiz mumkin. Mintaqalar miqyosida qaraydigan bo'lsak, Osiyoning Tinch okeani mintaqasi COVID-19 pandemiyasidan eng ko'p zarar ko'rgan mintaqalar sifatida baholandi, mintaqaning turizmdan ko'rgan zarari 35 foizga pasaydi. Mintaqalar doirasida, 2020-yil 1-choragida eng katta pasayish Yevropada -19 foiz, Amerika qit'asida -15 foiz, va Yaqin Sharqda -11 foizni tashkil qildi. Keyingi davrlarda bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga turist sifatida tashrif buyuruvchi kishilar soni 850 million kishidan, 1,1 milliard kishiga qadar yetishi kutilmoqda. Bu esa iqtisodiyotga 860 milliard AQSh dollaridan 1,2 trillion AQSh dollarigacha bo'lgan eksport daromadlari tarixiy seriyadagi eng katta pasayish bo'lishi mumkin.

Pandemiya davri ko'rsatdiki, mamlakatlarda turizmni rivojlantirish mamlakatlarning o'z ichki imkoniyatlariga tegishli bo'lmagan taqdirda inqirozlarga yuz tutdi, O'zbekistonda ham turizm sohasiga keyingi yillarda davlat darajasida jiddiy e'tibor qaratmoqda. Turizm sohasining o'ziga xosligi shundaki, uning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri turistlar talabi va iste'molidan kelib chiqadi. Bizga ma'lumki, turistga tovar va xizmatlar yetkazib berilmaydi, balki turist-iste'molchining o'zi xizmatlar ishlab chiqariladigan va iste'mol qilinadigan joyga yetib keladi. Xizmatlar uchun pul to'lab, turist biron-bir joyga tashrif buyurishdan taassurot olishni xohlaydi, shuning uchun tashrif buyuradigan mamlakatlar tarixiy, ma'daniy, arxitektura, etnografik va boshqa resurslarga ega bo'lishi kerak. Bizning mamlakatimiz esa ana shunday o'zining boy tarixiy-madaniy merosi, noyob moddiy va nomoddiy madaniy qadriyatlarini, me'moriy obidalarini bilan jahonda alohida mavqega ega. O'zbekistonda turizm sohasi rivojlanishi uchun barcha sharoit va imkoniyatlar mavjud. Ushbu soha yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi farovonligini oshirish, valyuta va soliq tushumlari ko'payishida muhim ahamiyatga ega [2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 19-martdagi PF-5969-son «Koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora tadbirlar to'g'risida»gi Farmonida [3] koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish va boshqa global xavf-xatarlar davrida makroiqtisodiy barqarorlikni, iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarining uzluksiz ishlashini ta'minlash, tashqi iqtisodiy faoliyatni rag'batlantirish, aholini samarali ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, mamlakat aholisi daromadlari keskin pasayib ketishining oldini olish choralari ko'rib chiqilgan. Mahalliy darajada yuksalish uchun jamoalarga online ta'limni yo'lga qo'yish, ommalashtirish, turistik yo'nalishlarni va shu mintaqadagi turizm mahsulotlarini o'qitib, o'rgatib borishni yo'lga qo'yish bir qancha muammolarning yechimi bo'lishi ham mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yilning 28-may kuni imzolagan «Koronavirus pandemiyasining salbiy ta'sirini kamaytirish uchun turizm sohasini qo'llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida»gi Farmonida [4] Koronavirus pandemiyasining salbiy ta'siri oqibatida eng ko'p zarar ko'rgan va ko'rayotgan turizm hamda unga bevosita bog'liq bo'lgan tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash, yuz minglab ish o'rinlari va malakali

mutaxassislarni saqlab qolish, ularning daromadlarini ushlab turish, shuningdek, mamlakatda sanitariyaepideomologik vaziyat yaxshilanishiga qarab turizm sohasini jadal qayta tiklash maqsadida bir qancha takliflar berilgan. Bularning barchasi vaziyatni barqaror rivojlantirish maqsadlariga sodiqlik nuqtai nazaridan ko'rib chiqilib, bir tomondan sog'lom turmush tarzi va farovonligini ta'minlashdir. Bu albatta butun insoniyat uchun eng muhim va hayotiy dolzarblikdir. Boshqa tomondan, uzluksiz, inklyuziv va barqaror iqtisodiy o'sishni o'z ichiga oladi.

Koronavirus pandemiyasidan keyin turizm industriyasi va turistik almashinuvni tiklash masalasini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev muhim yo'nalishlardan biri sifatida belgilab berdi. 2021-yil 28-noyabr kuni Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan Iqtisodiy hamkorlik tashkilotining o'n beshinchi sammitida Prezident tomonidan Pandemiya keyingi davrda xavfsiz turizmni rivojlantirish bo'yicha Mintaqaviy dasturni ishlab chiqish va qabul qilish taklifi ilgari surildi. Dasturda ziyorat turizmi va boshqa turistik mahsulotlarni rivojlantirish, havo transporti geografiyasini kengaytirish, turizm infratuzilmasini yaxshilashga alohida e'tibor qaratiladi [5].

Albatta, cheklovlar bosqichma-bosqich olib tashlanganidan keyin turizm sanoati tiklana boshlaydi. Shu sababli, pandemiyadan keyin ham, uning rivojlanishi va turizm salohiyatini rag'batlantirish uchun qanday vositalar mavjudligini tushunish muhimdir. Bu turizm va uning sayyohlik salohiyatini yanada rivojlantirish uchun pandemiya oqibatlarini boshqarishga tizimli yondashuvni ishlab chiqish uchun zarur. Turistik oqimlarni boshqarish va fuqarolarning xavfsiz faoliyatini rag'batlantirish uchun sanoat ishtirokchilari uchun qanday vositalar mavjudligini tushunish muhimdir. Shu munosabat bilan, pandemiya natijasida turizm sohasini yanada rivojlantirish va muammolarga samarali javob berish qobiliyati ustuvor vazifa bo'lib, ularni hal etish yangicha yondashuvlarni talab qiladi.

Koronavirus pandemiyasi turizm industriyasi uchun katalizator bo'lib, nafaqat uning ayrim turlarining keyingi rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi va sekinlashtirishi, balki yangilarini tashkil etishi, iste'molchi tushunchalari va sayohat odatlarining o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Bunday to'xtab turish davri ichki turizmni rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadi. Bugungi kunda O'zbekiston uchun turizmning yangi turlari, jumladan, ziyorat, ekologik, ma'rifiy, etnografik, gastronomik, sport, sog'lomlashtirish va boshqa turlari muvaffaqiyatli rivojlanmoqda. Respublika fuqarolarining faol dam olishini tashkil etish maqsadida, kasallanish darajasini pasaytirishga qaratilgan "Piyoda yurish yo'nalishi" loyihasi amalga oshirildi. Ushbu loyiha shaharda piyoda sayr qilish, sog'lomlashtirish yo'lakchasi, trekking va piyoda sayr kabilarni o'z ichiga oladi. Xorijiy davlatlar fuqarolariga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat turlarini tizimlashtirish va kengaytirish doirasida "O'zbekiston – umid va shifo diyori" tibbiy turizmni rivojlantirish dasturi amalga oshirilmoqda.

Albatta, mamlakatning ayrim sohalari pandemiya tufayli jiddiy qiyinchiliklarni boshdan kechirgan. Bularga misol qilib gid-ekskursavodlar, mehmonxonalar, turizm bazalari va majmualari, dam olish uylari va zonolari, pansionatlar, kempinglar, motellar, milliy mehmon uylari, o'tovli oromgohlar, sanatoriyalar, kafe, restoran hamda turli xildagi ovqatlanish joylarini keltirish mumkin. Bu sohalarda alohida e'tiborga loyiq bo'lib, ularni jonlantirish bo'yicha samarali yo'l tutish va imkon qadar tezroq tizimli tiklanish tamoyillari belgilanishi kerak. Bu maqsadlar har qanday sharoitda ham zarur va dolzarbdir, ammo hozirgi inqiroz va pandemiya sharoitida barcha yoshdagi odamlar uchun sog'lom turmush tarzi va farovonligini ta'minlash albatta eng munosibidir. Agar turizmni iqtisodiy kategoriya nuqtai nazaridan emas, balki madaniy va sog'lomlashtirish nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, dam olish bu maqsadga erishish uchun foydali vositadir, ammo fuqarolarning sog'lig'i uchun barcha choralar ko'rilishi kerak [6].

COVID-19 pandemiyasi davrida sayohatchilarga qulaylik yaratish maqsadida ommaviy axborot vositalari hamda internet saytlari orqali mansabdor shaxslar, siyosatchilar, davlat arboblari bilan muloqot qilishni yo'lga qo'yish turizm bilan bog'liq inqiroz payitda faol rol o'ynashi mumkin. Raqamli iqtisodiyotdan foydalanish, inson resurslarini rivojlantirish turizm sohasida alohida

ahamiyatga ega bo'lad i ayniqsa pandemiyani yengish davrida. Bunday tashabbuslarni ishlab chiqish aholiga iqtisodiy foyda olishlari uchun imkoniyatlar beradi.

Xulosa qilib aytganda, So'ngi yillarda O'zbekistonning turizm salohiyatini jahon miqyosida targ'ib qilish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Turizm sohasi vakillari ichki va xorijiy sayyohlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish bo'yicha choralarni ko'rishmoqda. O'zbekistondagi turizm sohasi vakillari sabr-matонат va birgalikdagi harakatlar bilan global raqobatga tayyorgarlik ko'rishlari kerak. Bizning oldimizda turizmning yangi turlarini yaratish, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish, monetizatsiyalash bilan bog'liq katta vazifalar turibdi. Bu esa, shubhasiz, mamlakatimizdagi aholi farovonligi darajasining oshishiga turtki beradi. Ayni paytda, biz bor kuchimizni ichki va mahalliy turizm hamda ziyorat turizmni rivojlantirishga yo'naltirishimiz kerak. Xorijlik sayyohlarni jalb qilish mamlakatimizda sayohat xavfsizligi sharoitlarining yaratilishi bilan bog'liq bo'ladi. Muvaffaqiyat Vatanimiz ravnaqi yo'lida olib borilayotgan sa'y-harakatlarimizga bog'liq bo'ladi. Biz guvohi bo'lgan turizm sohasidagi islohotlarning dinamikasi va so'ngi yillarda erishilgan yutuqlar buni isbotladi. Barchamiz birga O'zbekistonning tez orada turizm yo'nalishida dunyodagi yetakchi davlatlardan biriga aylanishiga bor hissamizni qo'shamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2020-yilgi sayyohlik natijalari. kp.ru. [Elektron resurs]. URL: <https://www.kp.ru/russia/novostiturizma-v-rossii/kak-pandemiya-izmenila-puteshestviya>
2. T.N. Shovdirov "World Experience In Tourism Development In Uzbekistan Problems And Prospects". The Journal of Builders of The Future. SJIF-2022-5.752. <https://doi.org/10.37547/builders-v2-i2-16>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Koronavirus pandemiyasi va global inqiroz holatlarining iqtisodiyot tarmoqlariga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha birinchi navbatdagi chora tadbirlar to'g'risida»gi 2020-yil 19-martdagi PF-5969-son Farmon. <https://lex.uz/docs/-4770761>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Koronavirus pandemiyasining salbiy ta'sirini kamaytirish uchun turizm sohasini qo'llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida»gi 2020-yil 28-maydagi PF-6002-son Farmon. <https://lex.uz/docs/-4831118>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Iqtisodiy hamkorlik tashkilotining o'n beshinchi sammitidagi nutqidan. 2021-yil 28-noyabr, Ashxobod. <https://uzreport.news>
6. M.A. Zakirova "Prospects For Tourism Development In Uzbekistan During The Covid-19 Pandemic". The Journal of Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. SJIF 2021:5.423. <https://oriens.uz>
7. Sobirovich, T. B. (2023). Basic Criteria for Building the Third Renaissance in Uzbekistan. *Asian Journal of Applied Science and Technology (AJAST)*, 7(1), 149-157.
8. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.
9. Sobirovich T. B. The implementation of human indicator reforms in Uzbekistan //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 9. – C. 197-202.
10. Sobirovich T. B. The criterion of human indicators in development and renewals in Uzbekistan //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2020. – T. 6. – №. 8. – C. 509-511.